

PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO: a neurodivergência e os desafios da Educação Física escolar

CAMILA ABBOTT DO NASCIMENTO CAMPODÔNICO
State Department of Education of Rio de Janeiro, Brazil

Municipal Department of Education of Barra Mansa, Brazil

ORCID: 0009-0000-9702-4604

E-mail: camila.abbott@gmail.com

Resumo

A neurodivergência no contexto escolar brasileiro tem se consolidado como um campo relevante de reflexão diante das tensões entre os avanços legais da educação inclusiva e a realidade vivida nas escolas. Este artigo analisa a neurodivergência a partir da transição do modelo clínico para o educacional, buscando compreender como esse conceito se manifesta no cotidiano escolar, com ênfase nas aulas de Educação Física. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, fundamentada em revisão bibliográfica articulada à experiência pedagógica da autora, mobilizando referenciais das áreas da educação, psicologia e educação física escolar, além de marcos legais relacionados à inclusão.

A análise evidencia que, embora o campo legislativo assegure direitos amplos às pessoas neurodivergentes, a materialização dessas garantias ainda ocorre de forma desigual. Persistem limitações estruturais, fragilidades na formação docente e lacunas organizacionais que impactam diretamente o processo educativo, especialmente em componentes curriculares marcados pela corporeidade e pela interação social, como a Educação Física. Nesse cenário, destaca-se o papel do professor como mediador central, frequentemente responsável por construir estratégias inclusivas mesmo em contextos adversos.

Conclui-se que a compreensão da neurodivergência para além do diagnóstico favorece práticas pedagógicas mais humanizadas e sensíveis às singularidades do desenvolvimento, reconhecendo trajetórias individuais e valorizando pequenos avanços como expressões legítimas de êxito educacional.

Palavras-chave: Neurodivergência; Educação Física escolar; Educação inclusiva; Desenvolvimento infantil; Prática pedagógica.

Abstract

Neurodivergence in the Brazilian school context has emerged as a significant area of reflection, particularly in light of the tensions between the legal advances of inclusive education and the realities experienced in schools. This article examines neurodivergence through the shift from a clinical to an educational model, seeking to understand how this concept manifests in everyday school practices, with a focus on Physical Education classes. The study adopts a qualitative approach, based on a literature review articulated with the author's pedagogical experience, drawing on scholarship from education, psychology, and school physical education, as well as legal frameworks related to inclusion.

The analysis indicates that, although legislative frameworks ensure broad rights for neurodivergent individuals, the implementation of these guarantees remains uneven. Structural limitations, gaps in teacher training, and organizational constraints continue to shape the educational experience, particularly in curricular areas grounded in embodiment and social interaction, such as Physical Education. Within this context, the teacher emerges as a central mediator, often responsible for developing inclusive strategies even under challenging

conditions.

The study concludes that understanding neurodivergence beyond diagnostic categories supports more human-centered pedagogical practices that are responsive to developmental diversity. By recognizing individual trajectories and valuing incremental progress, educational practices can better reflect inclusive principles and acknowledge small achievements as meaningful indicators of educational success.

Keywords: Neurodivergence; School Physical Education; Inclusive Education; Child Development; Pedagogical Practice.

Submission date: June 14, 2026.

Availability: Preprint.

DOI: To be assigned after deposition in a preprint server.

Author's ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9702-4604>

INTRODUÇÃO

Há muito tempo, a área acadêmica vem estudando os transtornos do neurodesenvolvimento e seus impactos na sociedade contemporânea. Com o aumento da incidência de crianças neurodivergentes, surge a necessidade de que diferentes profissionais se adequem a essa nova realidade, especialmente no contexto escolar. Paralelamente, observa-se também o crescimento de profissionais que já se encontram qualificados para atuar com crianças neurodivergentes, demonstrando preparo para se adaptar não apenas ao ambiente escolar, mas também às transformações exigidas pela sociedade como um todo, que igualmente necessita se reorganizar frente a essa realidade.

Nesse contexto, emergem alguns questionamentos fundamentais: o que são crianças neurodivergentes? Quais fatores contribuem para o aumento significativo desse grupo? Trata-se de um fenômeno recente ou de uma realidade anteriormente pouco compreendida? De que forma o ambiente escolar tem se adaptado a essas demandas? Quais legislações amparam essas crianças e quais critérios são considerados para que uma criança seja compreendida como neurodivergente? Tais questões são essenciais para a compreensão do tema e se fazem necessárias antes de direcionar o olhar para o campo da Educação Física, a fim de compreender o papel desse profissional e como sua atuação pode influenciar de forma significativa o processo de desenvolvimento dessas crianças.

Em contraposição à abordagem estritamente clínica, o conceito de neurodivergência, amplamente discutido no campo das ciências sociais e educacionais, propõe uma perspectiva que compreende essas condições não apenas sob o prisma do déficit ou da patologia, mas como expressões da diversidade neurológica humana. Essa abordagem defende práticas inclusivas, adaptações razoáveis e a valorização das potencialidades individuais, sendo esse o olhar que orientará o desenvolvimento deste artigo.

TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO

Antes de adentrar o contexto escolar, torna-se necessário delimitar o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. A compreensão desse conceito é fundamental para o desenvolvimento deste artigo, não apenas sob a perspectiva teórica, mas também no que se refere à ampliação do olhar social sobre os desafios enfrentados por indivíduos neurodivergentes.

Inicialmente, apresenta-se uma abordagem clínica dos transtornos do neurodesenvolvimento, para posteriormente avançar ao campo educacional e, por fim, analisar seus desdobramentos nas aulas de Educação Física.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua quinta edição (DSM-5), publicado pela American Psychiatric Association, não utiliza o termo neurodivergência, uma vez que este não constitui uma categoria diagnóstica clínica. O manual adota uma abordagem classificatória, descrevendo os transtornos do neurodesenvolvimento como condições que se manifestam no início do período de desenvolvimento e que acarretam prejuízos significativos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou ocupacional.

Entre os transtornos descritos incluem-se o Transtorno do Espectro Autista, o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, os Transtornos Específicos da Aprendizagem, os Transtornos da Comunicação, os Transtornos Motores e o Transtorno do Desenvolvimento Intelectual.

Cabe ressaltar que este artigo não tem como objetivo aprofundar a caracterização clínica de cada condição, mas compreendê-las em uma perspectiva ampliada, especialmente no contexto educacional. Assim, reconhece-se que suas manifestações e impactos não podem ser analisados exclusivamente sob uma ótica biomédica, uma vez que estão profundamente relacionados aos contextos sociais, educacionais e culturais nos quais os indivíduos estão inseridos, reforçando a necessidade de abordagens interdisciplinares.

VISÃO BIOMÉDICA

Dando continuidade a visão biomédica, o DSM-5 diz que:

Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes de a criança ingressar na escola, sendo caracterizados por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízos globais em habilidades sociais ou inteligência. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno do neurodesenvolvimento; por exemplo, indivíduos com transtorno do espectro autista frequentemente apresentam deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual), e muitas crianças com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) apresentam também um transtorno específico da aprendizagem. No caso de alguns transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto de excesso quanto de déficits e atrasos em atingir os marcos esperados. Por exemplo, o transtorno do espectro autista somente é diagnosticado quando os déficits característicos de comunicação social são acompanhados por comportamentos excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistência nas mesmas coisas.

Com base nesse conceito, percebe-se que os transtornos do neurodesenvolvimento são mais complexos do que a simples nomeação ou descrição de categorias diagnósticas, uma vez que envolvem múltiplos fatores, incluindo aspectos sociais. Um ponto relevante refere-se ao entendimento de que não se “torna” neurodivergente ao longo da vida, pois essas condições apresentam início no período do desenvolvimento. Para sua caracterização, é necessário que os sinais estejam presentes desde a infância e que gerem prejuízos significativos no desenvolvimento, impactando o funcionamento cotidiano. Assim, a presença isolada de um sintoma clínico não é suficiente para caracterizar um transtorno do neurodesenvolvimento, sendo indispensável o atendimento aos critérios diagnósticos associados a prejuízos funcionais. Para ilustrar essa distinção, pode-se considerar o caso de um adulto exposto a rotinas intensas, marcadas por elevados níveis de estímulo e estresse, que passa a apresentar comportamentos semelhantes à hiperatividade. Ainda que tais manifestações se assemelhem a critérios do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade, não configuram, necessariamente, um transtorno do neurodesenvolvimento, especialmente quando não estão presentes desde a infância e se relacionam a fatores contextuais ou de estilo de vida.

Embora não seja objetivo deste artigo aprofundar a descrição clínica de cada transtorno, serão apresentados alguns quadros e suas principais características, com foco em sua compreensão no contexto social e, especialmente, no ambiente escolar. Essa abordagem busca ampliar a análise para além de classificações diagnósticas, considerando os padrões comportamentais em interação com os contextos nos quais os indivíduos estão inseridos.

- **Transtorno do déficit de atenção/ hiperatividade - TDAH**

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno caracterizado principalmente por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. Como discutido anteriormente, é fundamental que essas características estejam presentes desde a infância e que provoquem prejuízos significativos ao desenvolvimento. Entre os sintomas mais comuns destacam-se atividade excessiva, inquietação, dificuldade em permanecer sentado, intromissão em atividades de outros e incapacidade de aguardar a própria vez.

O TDAH apresenta características que podem dificultar a realização de atividades simples e rotineiras, especialmente devido ao elevado grau de desatenção. No entanto, quando bem direcionados e acompanhados, indivíduos com TDAH frequentemente demonstram alta capacidade de execução e episódios de hiperfoco, permanecendo longos períodos engajados em uma mesma tarefa até sua conclusão. Observa-se, por exemplo, um aparente contraste temporal em que a mesma criança que não consegue manter a atenção em um quadro na sala de aula é capaz de permanecer várias horas consecutivas concentrada em um jogo eletrônico.

No contexto escolar, é essencial reconhecer a necessidade de adaptações, muitas vezes simples, porém sempre individualizadas. Cada caso deve ser analisado de forma singular. Como exemplo, uma criança com TDAH predominantemente desatenta pode se beneficiar ao ser posicionada na primeira fileira, favorecendo a manutenção do foco. Já uma criança com maior necessidade de movimento pode apresentar melhor desempenho quando colocada inicialmente em um local que permita maior mobilidade, com ajustes progressivos conforme sua adaptação. Trata-se de intervenções aparentemente simples, mas que envolvem alta complexidade, uma vez que exigem avaliação individualizada e sensível às necessidades específicas de cada estudante.

- **Transtorno do Espectro Autista**

Como o próprio nome indica, o autismo constitui um espectro que abrange diferentes padrões comportamentais caracterizados por déficits persistentes na comunicação social e na interação. Essas manifestações devem ocorrer em múltiplos contextos, não sendo restritas a um único ambiente. Observam-se dificuldades na reciprocidade social, na utilização de comportamentos não verbais e no estabelecimento e manutenção de relacionamentos. Além disso, requer a presença de padrões de comportamento restritos e repetitivos.

Por se tratar de um espectro, é fundamental compreender que os padrões comportamentais não são idênticos. Há similaridades e critérios diagnósticos que permitem a inclusão dentro do espectro, porém com manifestações variadas. Assim, é possível encontrar crianças com hipersensibilidade e outras com hipossensibilidade, ambas enquadradas dentro do espectro autista.

Observam-se crianças que conseguem se comunicar, ainda que com limitações, e outras que não desenvolvem fala funcional, utilizando gestos e sons como forma de comunicação. Cada criança desenvolve suas próprias estratégias de autorregulação, bem como formas particulares de expressão e interação. Entretanto, é importante destacar que a realidade vivenciada por pessoas autistas é mais complexa do que a simplificação textual pode sugerir, uma vez que a rotina pode ser marcada por desafios significativos. A hipersensibilidade sensorial, por exemplo, pode gerar inúmeras dificuldades ao longo da infância e repercutir também na vida adulta.

No ambiente escolar, essa complexidade se intensifica, considerando que muitas instituições brasileiras apresentam estímulos potencialmente desorganizadores, como excesso de estímulos visuais e sonoros, que podem contribuir para quadros de desregulação.

No contexto da Educação Física, essa condição torna-se ainda mais evidente, especialmente durante atividades coletivas, corridas e brincadeiras agitadas, frequentemente associadas ao contato físico. Enquanto grande parte das crianças demonstra entusiasmo nessas situações, é necessário um olhar atento ao aluno autista, que, em muitos casos, pode estar em sofrimento diante do elevado nível de estímulo presente nas aulas.

- **Transtornos motores do neurodesenvolvimento**

Os transtornos motores do desenvolvimento englobam diferentes condições. Nesse campo, incluem-se o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, o Transtorno do Movimento Estereotipado — caracterizado por comportamentos motores repetitivos, aparentemente direcionados e sem finalidade funcional, como o balançar involuntário das mãos, podendo, em alguns casos, envolver movimentos autolesivos — e os Transtornos de Tiques, definidos pela presença de manifestações motoras ou vocais repentinas, rápidas e recorrentes, como ocorre no Transtorno de Tourette.

Dentre essas condições, daremos ênfase ao Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, caracterizado por déficits na aquisição e na execução de habilidades motoras coordenadas. Pode manifestar-se por lentidão na realização de movimentos, imprecisão motora e dificuldade em coordenar ações básicas que, em condições típicas, seriam executadas de forma espontânea e funcional. Como consequência, podem surgir prejuízos nas habilidades necessárias para a vida diária.

Esse transtorno pode ser facilmente identificado durante as aulas de Educação Física, que demandam habilidades específicas como força, agilidade, coordenação e equilíbrio. Contudo, da mesma forma que é possível reconhecer dificuldades motoras nesse contexto, o ambiente das aulas também se apresenta como um espaço privilegiado para intervenção pedagógica, possibilitando o desenvolvimento de habilidades que auxiliem a criança a superar desafios importantes ao longo de seu processo de desenvolvimento.

Cabe reforçar que este artigo não tem como objetivo abordar o tratamento clínico dos transtornos nem reduzir suas especificidades a descrições simplificadas. Busca-se, sobretudo, ampliar o olhar do profissional que atua no contexto escolar, compreendendo que a criança vai além de um diagnóstico. Torna-se fundamental considerar múltiplos fatores — clínicos, sociais, culturais e ambientais — que influenciam significativamente o desenvolvimento infantil.

NEURODIVERGÊNCIA

O termo neurodivergência foi introduzido por Singer (1999), que propõe uma mudança de perspectiva ao compreender as condições do neurodesenvolvimento sob uma ótica ampliada, reconhecendo as variações neurológicas como parte da diversidade humana, e não apenas como patologias clínicas. Essa abordagem desloca o foco exclusivo dos diagnósticos e laudos para uma compreensão mais ampla do indivíduo.

A partir desse marco teórico, o sujeito passa a ser considerado em sua complexidade, como parte integrante da sociedade, devendo ser compreendido como pertencente a ela, e não situado à margem. Ainda que os desafios contemporâneos evidenciem que essa mudança não representou, de imediato, uma transformação estrutural nos campos social e educacional, sua relevância histórica é inegável. Discussões que ganham espaço no meio acadêmico contribuem para a problematização de paradigmas consolidados e para a construção de perspectivas mais inclusivas e equitativas.

Aprofundando esse conceito, Walker (2014) define neurodivergência como uma condição que se refere a indivíduos cujo funcionamento neurológico diverge do que é considerado típico em

uma determinada cultura. Essa definição reforça a compreensão da neurodiversidade como uma categoria que ultrapassa os limites estritamente biomédicos, incorporando dimensões sociais e culturais.

Tal perspectiva promove uma ruptura com paradigmas tradicionais, ao reconhecer o indivíduo como um ser complexo, inserido em contextos sociais e culturais dinâmicos. Enquanto o campo clínico frequentemente enfatiza déficits e incapacidades, a abordagem da neurodivergência valoriza a variabilidade humana, evitando reduzir o sujeito ao diagnóstico. Em vez disso, propõe que ele seja reconhecido como pertencente a uma cultura que deve respeitar suas singularidades e potencializar suas habilidades.

Importa ressaltar que essa mudança de enfoque não invalida a relevância da ciência médica e de seus sistemas classificatórios, como o DSM-5. Pelo contrário, tais referenciais permanecem fundamentais para a identificação e a compreensão das condições do neurodesenvolvimento. Contudo, limitar-se exclusivamente a essa perspectiva pode resultar em uma compreensão restrita do fenômeno, tornando necessária a articulação com abordagens que considerem o indivíduo em sua totalidade.

DO MODELO CLÍNICO AO EDUCACIONAL

A transição do modelo clínico para o educacional exige uma mudança de perspectiva: substituir uma visão centrada exclusivamente na patologia por uma abordagem fundamentada na diversidade. Essa mudança não implica negar as condições clínicas, mas compreender a criança como um sujeito diverso, portador de potencialidades e dificuldades, inserido em um processo contínuo de desenvolvimento.

Nesse sentido, a prática pedagógica passa a incorporar um olhar que ultrapassa os limites dos laudos diagnósticos, considerando o indivíduo em sua integralidade. Compreender a diversidade humana significa reconhecer que tanto crianças consideradas típicas quanto aquelas classificadas como atípicas apresentam potencialidades e desafios próprios. Assim, a diferença não se estabelece na presença ou ausência de dificuldades, mas na forma como elas se manifestam e são mediadas no contexto educacional.

A perspectiva da neurodivergência contribui para ampliar essa compreensão, ao propor a avaliação da criança como um sujeito singular, cuja trajetória não é determinada exclusivamente por seu diagnóstico. Embora o laudo exerça influência relevante, ele não esgota a complexidade do indivíduo, que também é constituído por dimensões sociais, culturais e relacionais. Desse modo, o enfoque educacional orientado pela neurodiversidade busca equilibrar o reconhecimento das especificidades clínicas com o respeito às características individuais, promovendo práticas pedagógicas mais inclusivas e sensíveis à diversidade humana.

NEURODIVERGÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR BRASILEIRO

No que se refere às questões legais, a criança inserida no contexto educacional possui seus direitos garantidos por lei, havendo avanços significativos quando se trata de educação especial e da consolidação de seus direitos. Conforme a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU, 2006):

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Com vistas a realizar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis...Assegurarão que pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência.

Ainda no artigo 3 conforme a convenção da ONU, 2006,

Os princípios da presente Convenção são:

- a) O respeito pela dignidade inerente, autonomia individual e independência das pessoas;
- b) A não discriminação;
- c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
- d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana.

No contexto brasileiro, esses direitos também são assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a LDB, que estabelece:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.

A partir desse panorama legal, torna-se necessário relacionar o que a legislação orienta com a realidade encontrada no ambiente escolar. A criança neurodivergente enquadra-se na educação especial e possui seus direitos assegurados no campo teórico; entretanto, na prática pedagógica, observa-se que a realidade frequentemente não corresponde ao que deveria ser efetivamente implementado. A existência de escolas plenamente estruturadas e adaptadas às necessidades da criança neurodivergente ainda não representa a totalidade do cenário educacional.

Se, em muitos contextos, o sistema educacional já enfrenta dificuldades para atender adequadamente às demandas de crianças consideradas típicas, torna-se ainda mais desafiador assegurar a efetivação plena dos direitos das crianças neurodivergentes. Tal reflexão é fundamental ao se analisar a prática educacional concreta.

Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de revisões estruturais e pedagógicas para que a prática educacional produza impactos reais no desenvolvimento individual de cada criança. Embora as leis e diretrizes estejam estabelecidas, sua efetivação encontra obstáculos relacionados a fatores como superlotação de turmas, escassez de materiais e limitações estruturais. Ainda que esse não seja um retrato universal, trata-se de uma realidade recorrente em diferentes contextos educacionais.

Nas aulas de Educação Física, essa lacuna torna-se ainda mais visível. Raramente encontram-se espaços adequados, como salas psicomotoras estruturadas para o desenvolvimento integral das crianças. Em muitos casos, materiais básicos são improvisados por professores que buscam, de forma incansável, suprir ausências institucionais e possibilitar experiências significativas aos alunos. Esse distanciamento entre legislação e prática torna-se ainda mais evidente quando se observa a desigualdade entre diferentes realidades educacionais, especialmente no âmbito do sistema público brasileiro.

NEURODIVERGÊNCIA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A inserção da criança neurodivergente no ambiente escolar não se limita ao contexto da sala de aula tradicional, estendendo-se também aos espaços de vivência corporal, como as aulas de Educação Física. Nesse cenário, o desafio torna-se ainda mais complexo, pois envolve não apenas aspectos cognitivos, mas também dimensões motoras e sensoriais.

Sob a perspectiva de Bracht,

A Educação Física escolar deve ser compreendida como uma prática pedagógica que ultrapassa a dimensão biológica do movimento, envolvendo aspectos culturais, sociais e formativos do desenvolvimento humano (BRACHT, 1999).

Ao considerar a realidade brasileira, marcada por sua extensão territorial e diversidade regional, evidencia-se um cenário educacional profundamente heterogêneo. Enquanto algumas instituições dispõem de espaços adequados e bem equipados, outras apresentam estruturas precárias, muitas vezes improvisadas. Essa disparidade revela que as aulas de Educação Física não se configuram como experiências igualitárias em todos os contextos, uma vez que o acesso a materiais e ambientes adequados varia significativamente. Ainda que essa discussão mereça aprofundamento específico, ela já oferece indícios importantes para compreender os desafios enfrentados na prática pedagógica cotidiana.

Nesse contexto, destaca-se o papel dos profissionais da área, que frequentemente adaptam suas práticas para garantir que os alunos tenham experiências minimamente significativas. Mesmo diante de limitações estruturais, muitos professores buscam estratégias para favorecer o desenvolvimento psicomotor dos estudantes. Inseridos nessa realidade estão os alunos neurodivergentes, que demandam um olhar sensível e individualizado. Embora toda criança — típica ou atípica — necessite desenvolver-se nos aspectos motores, sociais e emocionais, no caso das crianças atípicas alguns cuidados específicos tornam-se indispensáveis.

A prática docente se constrói na articulação entre conhecimento teórico e experiência concreta, exigindo adaptações constantes diante das realidades vivenciadas no cotidiano escolar (TARDIF, 2014).

As aulas de Educação Física podem representar um ambiente particularmente desafiador para crianças neurodivergentes, especialmente por ocorrerem, em geral, em espaços abertos e ricos em estímulos sensoriais. A presença de múltiplos estímulos visuais e auditivos, associada ao nível elevado de excitação gerado pelas atividades físicas, pode provocar desorganização comportamental em alguns alunos, como crianças com transtorno do espectro autista. Assim, o mesmo ambiente que favorece experiências coletivas também pode gerar sobrecarga sensorial. Por outro lado, esse espaço também pode se constituir como um ambiente potente de superação e realização pessoal. A vivência corporal possibilita conquistas que ultrapassam o desempenho físico, envolvendo avanços sociais, emocionais e relacionais. Pequenas evoluções podem representar marcos significativos no desenvolvimento individual, especialmente quando observadas sob uma perspectiva inclusiva.

Essa compreensão exige uma mudança no modo de avaliar o processo educativo. Ao trabalhar com crianças, é fundamental reconhecer que a evolução é individual e intransferível. Enquanto alguns alunos conseguem executar integralmente uma proposta motora, outros podem alcançar avanços aparentemente pequenos, mas altamente relevantes dentro de sua trajetória. Assim, o êxito pedagógico não deve ser medido apenas pelo resultado coletivo, mas pelo progresso individual.

Portanto compreende-se que,

O desenvolvimento humano ocorre de forma singular, sendo influenciado pelas interações sociais e pelo contexto em que o indivíduo está inserido (VYGOTSKY, 1998).

A partir dessa perspectiva, torna-se possível construir um novo panorama para as aulas de Educação Física escolar, no qual o foco se desloca de metas homogêneas para a valorização das singularidades. Conquistas como a permanência em uma roda de conversa por parte de um aluno com TDAH, a participação em atividades coletivas por uma criança autista ou a

realização de um movimento antes não executado por um aluno com dificuldades motoras configuram avanços concretos. Sob essa ótica, tais progressos devem ser reconhecidos como indicadores legítimos de sucesso escolar.

Nesse sentido, cabe ao profissional de Educação Física ampliar o seu olhar diante das novas realidades presentes no contexto escolar. Apesar das inúmeras críticas possíveis ao sistema educacional, marcadas por déficits estruturais e limitações pedagógicas, a criança deve permanecer como o principal foco da ação educativa. É nela que o olhar pedagógico precisa se sustentar, garantindo não apenas a preservação de seus direitos, mas também a efetivação de práticas que promovam um aprendizado significativo. Assim, mais do que cumprir normativas, torna-se essencial assegurar que o processo educativo produza impactos reais no desenvolvimento integral das crianças.

CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar a neurodivergência a partir da transição do modelo clínico para o educacional, buscando compreender como esse conceito se materializa no contexto escolar brasileiro, com ênfase nas aulas de Educação Física. A partir de uma revisão bibliográfica articulada à vivência pedagógica, procurou-se ampliar a compreensão da neurodivergência para além das classificações diagnósticas, evidenciando a necessidade de um olhar que considere o sujeito em sua integralidade — biológica, social, cultural e educacional — especialmente em contextos escolares marcados por desafios estruturais e pela diversidade de realidades.

A análise realizada evidencia um cenário ainda distante do que as legislações e diretrizes nacionais e internacionais preconizam para a garantia dos direitos das crianças neurodivergentes. Limitações estruturais, ausência de recursos e dificuldades na implementação de práticas inclusivas revelam que, em muitos contextos, as necessidades desses estudantes não são plenamente atendidas, inclusive no cenário atual, em que nem mesmo o desenvolvimento de alunos considerados típicos é plenamente atendido.

Apesar dessas fragilidades, destaca-se o papel fundamental da prática docente, que frequentemente se constrói em meio a desafios concretos. Observa-se que professores, especialmente no campo da Educação Física, têm buscado estratégias adaptativas para tornar suas aulas mais acessíveis e significativas, evidenciando um esforço contínuo para promover experiências inclusivas mesmo em contextos adversos.

Sob a perspectiva educacional, o estudo contribui para ampliar o entendimento sobre os critérios de avaliação no âmbito da Educação Física escolar, propondo o deslocamento de parâmetros homogêneos para uma abordagem centrada na singularidade do desenvolvimento humano. Nessa direção, a valorização de avanços individuais, ainda que sutis, configura-se como um elemento central para a construção de práticas pedagógicas mais humanizadas, que reconheçam o estudante para além de seu diagnóstico.

Outro aspecto relevante refere-se à necessidade de superar a visão reducionista que associa a criança neurodivergente exclusivamente ao seu laudo clínico. Compreendê-la como sujeito inserido em dinâmicas sociais, culturais e relacionais amplia as possibilidades de intervenção pedagógica e fortalece perspectivas educacionais mais inclusivas e sensíveis à diversidade humana.

Por fim, este estudo não se propõe a encerrar a discussão, mas a fomentar novos debates acerca da inserção da criança neurodivergente nas aulas de Educação Física escolar. A ausência de planejamento estruturado, formação específica e adequações ambientais evidencia a urgência de aprofundar investigações que articulem políticas públicas, formação docente e práticas pedagógicas, contribuindo para a construção de contextos educacionais mais inclusivos e efetivos.

Referências

- (APA), American Psychiatric Association. **DSM-5: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais**. 5 ed. Artmed Editora, v. 3, f. 390, 2014. 779 p.
- BRACHT, Valter. . **Educação física e aprendizagem social**.. Porto Alegre: Magister, 1999.
- Brasil. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 de dezembro de 1996.
- DMITRUK, Hilda Beatriz (Org.). **Cadernos metodológicos: diretrizes da metodologia científica**. 5 ed. Chapecó: Argos, 2001. 123 p.
- Organização Das Nações Unidas (onu). **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. <https://www.un.org>. Nova York, 2006. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2026.
- SINGER, Judy. **Why can't you be normal for once in your life? From a "problem with no name" to the emergence of a new category of difference**: In: CORKER, Mairian; FRENCH, Sally (org.). *Disability discourse*. Buckingham: Open University Press, 1999, p. 59-67.
- TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional**. 17 ed. Petrópolis: Vozes , 2014.
- VYGOTSKY, Lev S. **A formação social da mente**. 6 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- FONSECA, Vitor da. *Neuropsicomotricidade: ensaio sobre as relações do corpo, motricidade, cérebro e mente*. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2018.
- WALKER, Nick. **Neurodiversity: Some basic terms & definitions**. <https://neuroqueer.com>. 2014. Disponível em: . Acesso em: 14 jun. 2026.
- CASTRO, Thiago. *Simplificando o autismo 2.0*. São Paulo: Literare Books International, 2025.